

**Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
National Academy of Culture and Arts Management**

**Діяльність продюсера
в культурно-мистецькому просторі
XXI століття: сфери, концепції,
ефективність**

Збірник наукових праць

**ACTIVITIES OF THE PRODUCER
IN THE CULTURAL AND ARTISTIC SPACE
21ST CENTURY: SPHERES, CONCEPTS,
EFFECTIVENESS**

м. Київ – 2024

УДК 7.075(0):81'42«21 ст»

Д 509

*Рекомендовано до друку Вченою радою
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
(Протокол № 1 від 29 серпня 2024 р.).*

Науково-редакційна колегія:

МАРЧЕНКО В. В., в. о. ректора Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор філософії, кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України (*голова редколегії*); **СТЕПАНЕНКО Л. М.**, перший проректор з науково-педагогічної роботи НАКККіМ, доктор педагогічних наук, доцент; **ДЕНИСЮК Ж. З.**, в.о. проректора з наукової роботи та міжнародних зв'язків НАКККіМ, доктор культурології, доцент; **АФОНІНА О. С.**, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри хореографії НАКККіМ; **ЗОСІМ О. Л.**, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри вокального мистецтва ІСМ НАКККіМ; **ПОГРЕБНЯК Г. П.**, доктор мистецтвознавства, професор НАКККіМ, професор кафедри режисури та акторської майстерності імені народної артистки України Лариси Хоролець ІСМ НАКККіМ; **САДОВЕНКО С. М.**, доктор культурології, професор, професоркафедри вокального мистецтва, професор кафедри режисури та акторської майстерності імені народної артистки України Лариси Хоролець ІСМ НАКККіМ, заслужений діяч мистецтв України (*куратор проєкту, упорядник, науковий редактор, відповідальна за випуск*); **ШЛЕМКО О. Д.**, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри режисури та акторської майстерності імені народної артистки України Лариси Хоролець НАКККіМ, заслужена артистка України.

*Видання здійснюється в рамках науково-культурологічного проєкту
«Теорія і практика продюсерської діяльності в культурно-мистецькому просторі
XXI століття». Куратор проєкту – САДОВЕНКО Світлана Миколаївна*

Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі XXI століття: сфери, концепції, ефективність. Зб. наукових праць / Упор., наук. ред., відп. за вип. : С. Садовенко. Київ : НАКККіМ, 2024. 412 с.

Збірник наукових праць містить статті й тези, в яких аналізуються сфери, концепції, ефективність продюсерської діяльності, піднімаються актуальні питання щодо концептуальних засад та моделей продюсерського партнерства в Україні та за її межами. Обґрунтовується необхідність поглиблення та ефективності багатогранної діяльності продюсера в культурно-мистецькому просторі сьогодення, розкриваються сфери продюсування та продюсерські моделі у сучасному драматургічному процесі, в системі мистецької освіти України та зарубіжжя. З точки зору міждисциплінарних підходів розглядаються функції культури й продюсерської діяльності, формування особистості продюсера в контексті культурної ідентичності, розкриваються праксеологічні аспекти продюсування в галузі мистецької освіти тощо. Наголошується на стабільному зростанні відповідальності інституту продюсування за формування й цілісність громадянського суспільства, створення й постійне відтворення єдиного смислового поля культури тощо.

До збірника також увійшли доповіді учасників XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі XXI століття: сфери, концепції, ефективність», проведеної кафедрою вокального мистецтва Інституту сучасного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 20–21 грудня 2023 року.

Видання призначене для науковців, викладачів, продюсерів, студентів та всіх, кому цікаві питання продюсерської діяльності в Україні та світі.

Думки авторів можуть не збігатися з позицією редколегії.

© Автори, 2024

© НАКККіМ, 2024

© Садовенко С.М. (упор., наук. ред., відп. за вип.), 2024

- Дьяченко Володимир Валерійович (*Volodymyr Diachenko*)**
 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ JAYCEN JOSHUA ПІСНІ «MALAMENTE»
 У ВИКОНАННІ ROSALÍA: СИНТЕЗ КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ
 І СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗВУКОРЕЖИСУРИ
 (SOUND DIRECTOR JAYCEN JOSHUA'S INTERPRETATION
 OF THE SONG «MALAMENTE» PERFORMED BY ROSALÍA:
 A SYNTHESIS OF CULTURAL TRADITIONS AND MODERN
 RECORDING PRODUCTION TECHNOLOGIES)..... 103
- Зайцев Олег Дмитрович (*Oleh Zaitsev*)**
 ПОСТАТЬ ЖІНКИ-ХУДОЖНИКА У ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦІЙНОМУ
 МИСТЕЦТВІ ЗАКАРПАТТЯ ХХ – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХІ СТОРІЧЧЯ:
 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
 (THE FIGURE OF A FEMALE ARTIST IN THE THEATRICAL
 AND DECORATIVE ARTS OF TRANSCARPATHTIA XX – FIRST
 QUARTER OF XXI CENTURY: CULTURAL ASPECT) 109
- Зосім Ольга Леонідівна (*Olga Zosim*)**
 ПРОМОЦІЙНІ ВИМІРИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 (PROMOTIONAL DIMENSIONS OF SCIENTIFIC ACTIVITIES)..... 114
- Козлін Валерій Йосипович (*Valerii Kozlim*)**
 ПРОБЛЕМИ ЗВУКОВИДОБУВАННЯ НА ГІТАРІ
 PROBLEMS OF SOUND PRODUCTION ON THE GUITAR 118
- Королик-Бойко Леся Євстахіївна (*Lesya Korolyk-Boyko*)**
 ФУНКЦІЇ ТА СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ СФУЖО В КОНТЕКСТІ
 ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ХХІ СТОЛІТТЯ
 (FUNCTIONS AND SPECIFICS OF THE ACTIVITY OF SFUZHO IN THE
 CONTEXT OF THE FORMATION OF CIVIL SOCIETY
 OF THE 21 ST CENTURY) 120
- Матвєєва Катерина Вікторівна (*Kateryna Matvieieva*)**
 ТЕАТР ОДНОГО АКТОРА В СУЧАСНІЙ КРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ
 (ONE-MAN THEATER IN MODERN UKRAINIAN CULTURE) 127
- Матушенко Валерій Борисович (*Valeriy Matushenko*)**
 ДРЕВНІ ВУЛИЧНІ ЗАХОДИ В СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ
 (ANCIENT STREET EVENTS IN ANCIENT GREECE) 130

*Зайцев Олег Дмитрович (Oleh Zaitsev),
аспірант НАКККиМ (Ph. D student,
НАСАМ), заслужений працівник культури
України (Honored Worker of Culture of Ukraine)
ORCID ID 0000-0001-8571-2186*

Zaitstv1967@gmail.com

м. Ужгород, Україна (Uzhgorod, Ukraine)

**Науковий керівник (Supervisor):
Садовенко Світлана Миколаївна
(Svitlana Sadovenko),**

*доктор культурології, професор,
заслужений діяч мистецтв України, професор
Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв (Doctor in Cultural Studies,
Professor, Honored Artist of Ukraine,
Professor at the National Academy of Culture and Arts Management)
м. Київ, Україна (Kyiv, Ukraine)*

ПОСТАТЬ ЖІНКИ-ХУДОЖНИКА У ТЕАТРАЛЬНО- ДЕКОРАЦІЙНОМУ МИСТЕЦТВІ ЗАКАРПАТТЯ ХХ – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХІ СТОРІЧЧЯ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

THE FIGURE OF A FEMALE ARTIST IN THE THEATRICAL AND DECORATIVE ARTS OF TRANSCARPATHIA XX – FIRST QUARTER OF XXI CENTURY: CULTURAL ASPECT

Гендерна проблематика сьогодні пронизує всі сфери нашого життя. Ми стикаємося з нею на роботі, у побуті та під час дозвілля. Протягом ХХ–ХХІ ст. творчість чоловіків та жінок оцінюється по-різному, але тільки тепер з'явилася можливість обґрунтувати упередженість та розпочати процес поступової емансипації жінки у театральном-декораційному мистецтві Закарпаття ХХ – першої чверті ХХІ сторіччя.

До ХХ ст. світ мистецтва був переважно у владі чоловічої частини суспільства. Жінці було відведено у ньому роль лише музи. Постать жінки в театральном-декораційному мистецтві завжди була непростою. Жінки існували «за лаштунками» театральном мистецтва (гримери, костюмери, декоратори, бутафори, реквізитори), однак за значенням особистого внеску у створення театральном вистави не поступалися чоловікам.

Проте саме сьогодні необхідно почати виокремлення різних підходів до трактування жіночої діяльності в театральній-декораційному мистецтві. Це пов'язано з тим, що з плином часу змінювалося відношення до постаті театрального художника.

В культурології питання постаті жінки-художниці театру як митця театральній-декораційного мистецтва майже не розглянуто. «Професія сценографа вважалася чисто чоловічою, то зараз затверджується нове покоління жінок-художниць, які не тільки претендують, а й обіймають все більш важливі посади у професії (технічній, управлінській та дизайнерській), що помилково вважається прерогативою чоловіків» [3].

За тривалу історію українського театральній-декораційного мистецтва діяльність жінок-художниць театру досліджувалась лише у творчості Н. Бевзенко-Зінкіної, Л. Боярської, О. Екстер, С. Канн, І. Константинової, М. Левитської, Р. Марголіної, Т. Медвідь, Л. Нагорної, А. Перепелиці, Н. Рудюк.

Протягом довгих століть жінкам мистецтва на Закарпатті було набагато складніше, ніж чоловікам, зробити внесок у культуру та мистецтво краю. Кожній, перш ніж взятися за полотно та кисті доводилося доводити своє право на існування. І все-таки, незважаючи на недовіру публіки, глузування та викривальні промови скептиків (чоловіків), жінки-художниці змогли досягти своєї мети – працювати у театральній-декораційному мистецтві краю.

Закарпатське театральній-декораційне мистецтво розвивалося одночасно з закарпатським професійним театром. Театральній-декораційне мистецтво краю, як мистецтво професійного театру припадає на 1921 рік, коли на базі драматичного гуртка Товариства «Просвіта» і музично-драматичного товариства «Кобзар» був створений Руський театр товариства «Просвіти в Ужгороді.

У 1923 році до Руського театру на роботу приїздить театральній режисер О. Загаров разом з дружиною актрисою М. Морською, яка буде грати на ужгородській сцені майже до 1925 року, а вільний час буде малювати декорації до вистав театру. М. Морська мала невеликий досвід у

оформленні театральних вистав, ще у період 1919–1922 рр. вона робила декілька оформлень до вистав Київського державного драматичного театру. Постать Марії Морської (1895–1933) жінки-художниці стає першою у конотації театральньо-декораційного мистецтва Закарпаття.

19 листопада 1936 року в театрі «Нова сцена» у Хусті відбувається прем'єра опери «Наталка Полтавка» І. Котляревського у декораціях М. Тушицької. Художниця Марія Руда-Тушицька-Черєкова (1889–1943) майже до 1939 року буде малювати декорації та створювати костюми до вистав театру. Після військових подій (1939) вона емігрує до Чехо-Словаччини.

У 1950 році до Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру (Ужгород) приходять на роботу художниця Валентина Франківська (1910–1983). Декоратор В. Франківська майже 30 років буде створювати живописні задники до вистав театру та стане автором декораційного оформлення до вистав: «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ'яненко (1954), «Модна крамниця» І. Крилова (1955), «Чужа голова» М. Ене (1962), «Цілюще яблуко» Е. Жовинського (1972).

В театральньо-декораційному мистецтві Закарпаття визнання жінки як художниці театру у професійному розумінні приходять на період 1960–1990 роки. Такі обставини були обумовлені декількома факторами. По перше, професія театрального художника була закріплена лише за чоловіками, По друге, жінки-художниці часто гостріше відчували зміни театральних процесів у суспільстві. Жінки-художниці у своїх сценографічних роботах починають розповідати про те, що їх цікавить чи хвилює. Вони щоденно створюють нові вистави, у яких змінюється відношення до героїв вистави та сценічного простору.

Так, мукачівська художниця Олена Левицька (н. 1943) на довгі роки стане головним фахівцем декораційного мистецтва Мукачівського драматичного театру. Її вистави: «Святий і грішний» М. Варфоломеєва (1981), «Мати Харі» М. Йорданової (1986), «Пастка» Р. Тома (1988), «Маскарад» М. Лермонтова (1995) займуть чинне місце в театральньо-декораційному мистецтві Закарпаття 1980–1990 років. Після звільнення з

театру О. Левицької її учениця Тетяна Глухова (н. 1973) стане головним художником театру.

Художниці В. Турицька та О. Кондратюк приходять до Закарпатського лялькового театру у середині 1980 років. Вдосконалюючи специфіку театральної ляльки та особливості маленького сценічного простору, в подальшому вони створюють гарні лялькові вистави. Пізніше Ольга Фарбер (н. 1961) та Тетяна Улинець (н. 1979) будуть продовжувати традиції сценографії старшого покоління театральних художників лялькового театру.

На весні 1988 року художник по костюмам Вікторія Гресь (н. 1964) розпочне свою творчу діяльність в Закарпатському українському музично-драматичному театрі (Ужгород). Майже до 1993 року вона буде створювати театральні костюми до різних вистав театру, а потім зробить декорації до вистав: «Пригоди чотирьох зайчат» В. Гайния (1989), «Закарпатський вертеп» Д. Кешелі (1990).

У 1997 році Закарпатський угорський драматичний театр (Берегово) розпочинає співпрацю з угорським сценографом Ілдикою Балла (Ildiko Balla), яка робить сценографію та костюми до вистав: «Калігула» А. Камю, «Ведмідь. Освідчення. Про шкоду тютюну» за А. Чеховим (1997), «Трагедія людини» І. Мадача (1998), «Дороття» В. Чоконаї.

Початок ХХІ ст. відкриває нові постаті в театральньо-декораційному мистецтві краю, так головним художником українського театру стає театральний художник, заслужений діяч мистецтв України Емма Зайцева (н. 1970). Театрознавець Г. Канарська зазначала, що «Емма Зайцева не належить до бунтарів, радше до людей, які завжди сягають суті» [2]. Лаконізм в оформленні вистав художниці – це не кількість елементів оформлення на сцені, а його якість. Відтак, порожня сцена стає показником умовності театру та театральної гри. Костюм у виставах Е. Зайцевої стає головним елементом театральньо-декораційного мистецтва та насієм семіотики. Культуролог В. Габорець стверджував, «В творчому характері Е. Зайцевої є одна гарна фахова риса – відповідальність в оцінках можливих варіантів сценографічної подачі вистави» [1, 125].

Досліджуючи постаті жінок-художниць театру ХХІ ст. (В. Степчук (н. 1955), О. Лізанець (н. 1976), В. Сливки (н. 1966), Л. Белої (н. 1970), можна стверджувати, що їх театральна творчість тісно пов'язана з великою та малою сценами українського театру на яких вони створюють сценічне оформлення вистав. Художниці Закарпатського обласного лялькового театру Т. Улинець, Т. Поринець, П. Полуденна продовжують працювати над створенням сценографії дитячих вистав, де головним елементом завжди буде жива театральна лялька.

Закарпатський угорський драматичний театр (Берегово) та Закарпатський театр драми та комедії (Хуст) на сьогоднішній день працює лише з запрошеними театральними художниками (чоловіками).

Сьогодні жінки-художниці продовжують приймати активну участь у популяризації театральньо-декораційного мистецтва Закарпаття на театральних виставках. Так, починаючи з 1990 року мисткині (В. Гресь (1990), Е. Зайцева (2005, 2006, 2013, 2018–2022), О. Кондратюк (2013), В. Степчук (2016), П. Полуденна (2021) стають учасниками колективних та персональних виставок.

Таким чином, на сьогодні проблема гендерної рівності у театральньо-декораційному мистецтві Закарпаття не стоїть гостро. Жінки-художниці вільно працюють у театральньо-декораційному мистецтві краю, втілюють власні ідеї в оформленні вистав та концертів.

«Залізні леді» театральньо-декораційного мистецтва, завдяки багаторічній підтримці чоловіків-художників, творчо працюють у багатонаціональному театральному мистецтві Закарпаття першої чверті ХХІ сторіччя.

Використані джерела

1. Габорець В. Майстер сценографії. Ужгород : Ліра. 2006. С. 124–125.
2. Канарська Г. Зайцева Емма: ескізи життя. Збруч. 2018. 18 червня.
3. Monteverdi A. M. Scenografo. La storia della scenografia femminile dal Novecento ai giorni nostri. Dino Audino Editore 2021. 192 p.

Наукове видання

**ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОДЮСЕРА
В КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ
ПРОСТОРИ ХХІ СТОЛІТТЯ:
СФЕРИ, КОНЦЕПЦІЇ, ЕФЕКТИВНІСТЬ**

**ACTIVITY OF THE PRODUCER IN THE CULTURAL AND ART
SPACE OF THE 21ST CENTURY:
SPHERES, CONCEPTS, EFFICIENCY**

Збірник наукових праць

*Упорядник, науковий редактор,
відповідальна за випуск*

Садовенко С. М.

Комп'ютерна верстка

Садовенко С. М.

Підписано до друку 01.09.2024. Формат 60x84 ¹/₁₆
Папір др. апарат. Друк офсетний. Умовн. др. арк. 19,54
Обл.-вид. арк. 6,05. Наклад 300 прим. Зам. 109

Видавець і виготовлювач

Друкарня Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Адреса: 01015, Київ-15, вул. Лаврська, 9

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів

видавничої справи ДК № 3953 від 12.01.2011